

GANDHI: NOBLE VALUES

Dr. Shivanna Timlapura

Kannada Professor, Tumkur.

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

India is a country made up of many different Indias. A spiritual India made up of caste, creed, class, and colour, a sweaty India of Basavanna, Ambedkar, Lohia, Kuvempu, facing poverty, untouchability, and inequality. A woman's India is facing gender inequality, oppression, violence, and rape. There are many such visions of India. Among all these Indias, there is an India that is fading into oblivion today. That is the India of Gandhi. The foundation of Gandhian India, non-violence, truth, peace, and compassionate humanity, is essential for today's grave condition of India. Gandhiji's simple life and noble values proclaimed are also a mirage today. Therefore, Gandhiji's philosophies are inspiring and urgent for Indians today. Mahatma Gandhiji sowed the seeds of light in the Indian social psyche and improved the lives of the common people. Along with the principles of non-violence, truth, and peace that Gandhiji believed in and advocated, the principle of abolition of untouchability, and his stance against machine civilization, Gandhiji's actions, words, and life have all preached great humanism to the entire world.

ಗಾಂಧಿ: ಉದಾತ್ತ ಮೌಲ್ಯಗಳು

ಡಾ. ಶಿವಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಾಪುರ

ಕನ್ನಡಅಧ್ಯಾಪಕ, ತುಮಕೂರು.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಭಾರತ ದೇಶ ಬಿನ್ನ ಬಿನ್ನ ಭಾರತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಒಂದು ದೇಶ. ಜಾತಿ ಮತ, ಪಂಥ, ವರ್ಗ, ವರ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮನುಷ್ಯೇಣೀತ ಭಾರತ, ಬಡತನ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಲೋಹಿಯಾ ಕುವೆಂಪುರವರ ಬೆವರಿನ ಭಾರತ. ಲಿಂಗಅಸಮಾನತೆ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ತ್ರೀ ಭಾರತ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಭಾರತಗಳ ದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತಗಳ ನಡುವೆ ಇಂದು ವಿಸ್ಮೃತಿಗೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು

ಭಾರತವಿದೆ. ಅದು ಗಾಂಧೀತನದ ಭಾರತ. ಗಾಂಧೀ ಭಾರತದ ತಳಹದಿಯಾದ ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕಾರುಣ್ಯದ ಮಾನವತೆ ಇಂದಿನ ಭಾರತದ ಘನಘೋರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನ ಉದಾತ್ತ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯೂ ಇಂದು ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳು ದಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಕಂಗೆಟ್ಟು, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇಂದಿನ ತುರ್ತಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನೋಭೂಮಿಕೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನುಗೊಳಿಸಿದವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಂಬಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಈ ತತ್ವಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ತತ್ವ, ಯಂತ್ರನಾಗರಿಕತೆಯ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವುಗಳು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನಡೆ, ನುಡಿ ಮತ್ತು ಬದುಕು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಹಾ ಮಾನವತಾವಾದವನ್ನು ಸಾರಿವೆ.

ಅಹಿಂಸೆ

ಗಾಂಧಿ ತತ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತವೇ ಅಹಿಂಸೆ. ಇದು ಜೈನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಶರಣರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕ ಓಶೋ ಮಹಾವೀರರ ಪಂಚ ಿಹಾವ್ರತಗಳ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರವಚನಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿ ಪಂಚಮಹಾಸಿದ್ಧಿಗಳು ಎನ್ನುವ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಹಿಂಸೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ. ಅದನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಾಗಲೇ ಇದೆ. ಹಿಂಸೆ ಪಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಹಿಂಸಕರಾಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಹಿಂಸೆ ನಮ್ಮ ಗಳಿಕೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಹಿಂಸೆ ನಮ್ಮ ಉಪಲಬ್ಧಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಸೆ ಇಲ್ಲವಾಯಿತು ಎಂದರೆ ಉಳಿಯುವುದೇನೋ ಅದು ಅಹಿಂಸೆಯೇನು. ಹೀಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಗಳ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹಿಂಸೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಧಾರೆಯಲ್ಲ ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನಾನು ಹಿಂಸೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅಹಿಂಸೆಯ ಸೂಲರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವುಗಳ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಅಹಿಂಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಸಕನದ್ದೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಹ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆಯ ವಿಚಾರ ಹಿಂಸಕರ ಸಮೂಹದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಜೈನರ ೨೪ ತೀರ್ಥಂಕರರು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು. ಆ ಸಮೂಹ ಹಿಂಸಕರದ್ದಾಗಿತ್ತು ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವೈಶ್ಯ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧ ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆಯ ವಿಚಾರ ಹಿಂಸಕನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದೆ. ೨ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಗಳ ಹುಟ್ಟಿನ ಸುಳಿವುಗಳ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಹಿಂಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಚಿಂತನಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಹಿಂಸೆಗೆ ನಿರಾಯುಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಸಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕೋಪ ಅಹಿಂಸೆಯ ವೈರಿಗಳು. ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅದನ್ನು

ನುಂಗಿ ಹಾಕುವ ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ. ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಡುಗಳನ್ನು Uದಮನಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಇಂತಹ ತಾಯ್ನದ ಪ್ರೀತಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ತಾಯಂದಿರ ವೇದನೆಯ ಮೂಲಕ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯ ಆಗಲಾರದು.

ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹಿಂಸೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವರಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಹಿಂಸಾವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಗಳಿಗೆ ಅಹಿಂಸೆಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಹಕಾರ, ಮೌನ, ಉಪವಾಸ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಳುವಳಿಗಳು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಅಹಿಂಸೆಯ ಮಹಾದರ್ಶನ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದಲೇ ಆಗಿರಬೇಕು 'ಅಂತರಂಗವೂ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಬಹಿರಂಗವೂ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಣ' ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 'ಕುಟುಂಬ' ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ದಲಿತರಾಗಲಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಬಯಸಬಾರದೆಂದು ಕೊನೆಯತನಕ ಹೋರಾಡಿದ್ದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಂಗತಿ.

ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ

ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತತ್ವಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಗಳು. ಇದು ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಹೊರೆ ಹಚ್ಚಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಅವರ ಆತ್ಮಕಥೆಯು ನನ್ನ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಯ ಆಗಿದೆ. ಗಾಂಧಿಯ ಈ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಪಳಗಿಸುತ್ತಲೇ ಇನ್ನೊಂದು (ತನ್ನದೇ) ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಪುನರನ್ವೇಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮಾತ್ರವಾದುದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೋರಾಟದ ರೂಪವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದ್ದು ಸಹಜವೇ ಆಗಿತು. ಭಾರತವು ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಬೇಕಾದ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜವೆಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹಾಗೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿಸಿದ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ವ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ತಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕತೆಯ (ಅಂದರೆ ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಮಾದರಿಯ) ವೇಗ ಮತ್ತು ಭೋಗಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗದೇ ಇಂತಹ ಮಹಾ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಬಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂತಹವರನ್ನೇ ಗಾಂಧಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು. ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕ ಡಿ.ಎಸ್.ನಾಗಭೂಷಣ್ ರವರು. ಸತ್ಯ ಎಂದರೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಲೇ ಕಲಿತು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗಾಂಧೀಜಿ 'ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಧ್ವನಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಸತ್ಯ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನಿ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನಿ, ಇದು ಬಹುಶಃ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು.

ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತಂದೆ ಕರಮ್ ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಶ್ರವಣ ಪಿತ್ಯಭಕ್ತಿ ನಾಟಕ ಓದಿದ್ದು, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಟಕ ನೋಡಿದ್ದು, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂತಹ ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬೇಕು.

'ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಿ' ಎನ್ನುವ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತಾತ್ವಿಕತೆ ಇಂದು ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂಸೆಯೇ ಮನರಂಜನೆಯಾಗಿ, ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ನಿತ್ಯವೂ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಟಿ.ವಿ.ಚಾನೆಲ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳೇ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಅಶಾಂತಿ ತಂದೊಡ್ಡುವ ಗೂಡ್ಸ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಗೂಡ್ಸ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಭಯದ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶಿ ತತ್ವ

ಈ ಭೂಮಿ ಮಾನವನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಷ್ಟು ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದುರಾಸೆಗಳನ್ನಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಂತೆ ಸರಳತೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದವರು ವಿರಳ. ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ನೂಲಿನಿಂದ ಉಡುಪನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾದರಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಕುಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋದವರು ಗಾಂಧಿ. ಇಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮೋಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಚರಕವೇ ನಾಚುವಂತೆ ಖಾದಿ ದಾರಿಗಳಾಗಿ ಅನಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಉಡುಪು, ವರ್ತನೆ, ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತಾವು ಮೊದಲು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಆ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಚರ್ಚಲ್ 'ಅರಬಟ್ಟೆಯ ಫಕೀರ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಂತ್ರನಾಗರಿಕತೆಯ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಗಾಂಧಿ ಯಂತ್ರನಾಗರಿಕತೆ ಕ್ರೂರವಾದದ್ದು ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಬಳಸುವ ಚರಕವು ಒಂದು ಯಂತ್ರವಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗೆ ಉದಾತ್ತ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವದೇಶಿ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದವರು ಗಾಂಧಿ.

ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜಾತೀಯತೆ ವಿರೋಧಿ

ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದುರ್ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಹುಣ್ಣು ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ ಗಾಂಧಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮಹಾ ಕರುಣಿ. ಗಾಂಧಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಶ್ರಮವಾದ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದು ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ೧೯೧೫ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ (ಸುಮಾರು ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಎದುರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ತೋರಿದ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಹಠ) ಸಹವರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಇತರ ಸವರ್ಣೀಯ ಆಶ್ರಮವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ಸದಸ್ಯರು ಊಟೋಪಚಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ಆಶ್ರಮ ಬಿಟ್ಟಾಗ ; ಮತ್ತು ಇದರ

ಜೀವಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಹಿಂದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಂಧಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು, ಯಾವ ರೂಪಾಂತರ ತಾಳುತ್ತಾ ಹೋದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದ ಅವರ ಬರಹಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇರೆಯೇ ಚಿತ್ರ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಕುರಿತ ನಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಅವರು ಮರು ರೂಪಿಸಲು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದೂ, ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಗಳು ಏಕೆ ಗಾಂಧಿ ಕುರಿತಂತೆ ಆಳವಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದೆ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತ ಹಳೆ ಗಿಳಿ ಪಾಠಗಳನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎನ್ನುವ ಚಿಂತಕ ಡಿ.ಎಸ್.ನಾಗಭೂಷಣ್ ರವರ ಮಾತನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಗಾಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಮೀರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೊಂದು ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಬದಲು ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನ್ನು ವಿರೋಧಿಗಳಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಂಧಿಯೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥದ ಜಾತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ದುರ್ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಆತಂಕ. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಾನು ನಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶುದ್ಧಾಂಗವಾಗಿ ಸಮಾನರು. ಆದರೆ ಸಮಾನತೆ ಎನ್ನುವುದು ಆತ್ಮದ್ದು, ಶರೀರದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಅಸಮಾನತೆಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಅರಿವುಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬನು ತಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗಿಂತ ಮೇಲು ಅಂತ ತಿಳಿದರೆ, ಅವನು ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜಾತಿಯು ಹೀಗೆ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಭೇದವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ಪಾಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾಗ.

ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಗಾಂಧಿಯ ಒಳಗೆ ಜಾತಿಪದ್ಧತಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಧ್ವನಿಯೊಂದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸ್ವತಃ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ, ೧೦, ೧೯೩೪ ರಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ನ್ನು ಕುರಿತು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಹೀಗಿವೆ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹಾಗೂ ಜಾಣರು. ತಮ್ಮ ಚುರುಕಾದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವರು ಹಲವು ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತ್ಯಾಗ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರು. ಅವರು ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸುವರು. ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನಾದರೂ ಸಂಪಾದಿಸಬಲ್ಲರು. ಅವರು ಯೂರೋಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಲಸಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಹರಿಜನರ ಕ್ಷೇಮಾಭ್ಯುದಯದ್ದೇ ಚಿಂತೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥಾನಮಾನವಾದರೂ ಏನು? 'ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆಂದು ಪುನಾಗೆ ಹೋದಾಗ, ಇತರರೆಲ್ಲ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ತಮ್ಮ ದಿನಭತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾದರೆ, ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಆ ಇಡೀ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೆಂದಾಗಲೀ,

ಸ್ನೇಹಿತನೆಂದಾಗಲೀ, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಹಿಂದು ಕುಟುಂಬವೂ ಪುನಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಅವಮಾನವಿದು? ಅವರದೋ ಅಥವಾ ಸರ್ವನೀಯರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿಂದುಗಳದೋ? ನಾವು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರಿನೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯಾದರೂ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿನ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಕುರಿತ ನೋವುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಾರೆ. ಸದಾಕಾಲ ಉಳಿದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನಡೆ-ನುಡಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಮನುಕುಲದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ಶಸ್ತ್ರ ಎಂದರೆ ಶಾಂತಿ.

1. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಿ.
2. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಮೇಲೆ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು.
3. ಪಾಪವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ಪಾಪಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ.
4. ಈ ಜಗತ್ತು ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ.
5. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ.
6. ಸತ್ಯ ಎಂದರೇನು? ಇದೊಂದು ಕಷ್ಟಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಏನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಧ್ವನಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಸತ್ಯ.
7. ನನ್ನನ್ನು ಸಂಕೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಡಬಹುದು, ಹಿಂಸಿಸಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಈ ದೇಹವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮಬಲವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಡಲಾಗದು.
8. ಸಿಟ್ಟು ಅಹಿಂಸೆಯ ವೈರಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ನುಂಗಿ ಹಾಕುವ ದೈತ್ಯ.
9. ಅಹಿಂಸೆಗೆ ಎರಡು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆಯೂ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಬೇಕು.
10. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದ ಯಾವ ಕಾನೂನಿಗೂ ಜಾಗವಿಲ್ಲ.
11. ಬಲಿಷ್ಠತೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಅದಮ್ಯ ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು.
12. ನಾಯಕ ಯಾವಾಗ ನಿರುಪಯುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಆತ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಆಗ.
13. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಪ್ರಗತಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಕೇತಗಳು.
14. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಸಲು ಏನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದು ಅದು ಜೀವನದ ಉಸಿರು.

15. ಹೇಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ, ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಅಡಗಿದೆ.
16. ಜಗತ್ತು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮಿಂದಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
17. ಏರಿಕೆಯೂ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬಳಕೆಗೂ ಬರಬಹುದು . ಆದರೆ ಹೇಡಿತನ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
18. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹದಿಮದ ಇರುವವನೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬಲ್ಲ.
19. ಸಹನೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸೋತಂತೆಯೆ.
20. ಈ ಭೂಮಿ ಮಾಣವನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಷ್ಟು ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ದುರಾಸೆಗಳನ್ನಲ್ಲ.
21. ಅಶಕ್ತ ಎಂದೂ ಕ್ಷಮಿಸಲಾರ. ಕ್ಷಮೆಯನ್ನುವುದು ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಂಕೇತವಿದ್ದಂತೆ.
22. ನಾವು ಪಡೆದಂತೆಯೇ ಭೂಮಿ, ಗಾಳಿ, ನೀರನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು.
23. ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯು ಹಿಂಸೆಯ ಒಂದು ರೂಪ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
24. ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದೇ ನಾಗರಿಕತೆ.
25. ಸಾವಿರಾರು ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸವೇ ಮೇಲು.

ಗಾಂಧೀಜಿ ಭಾರತ ಎಂಬ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ತಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದಲಿತರಾಗಲಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಬಯಸಬಾರದು ಎಂದು ಕೊನೆಯತನಕ ಅವರು ಹೋರಾಡಿದ್ದುದು 'ಭಾರತ' ಎಂಬ ಒಂದು ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗಾಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ೭ ಹೀಗೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಾರಿದ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ತತ್ವ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇಂದು ಗಡಿ ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗಾಂಧಿಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಗಾಂಧಿ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುವ, ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ತಂದು ಕೊಡಬಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅನಂತಕಾಲದ ವಕ್ತಾರರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಭಾರತೀಯರಿಗಷ್ಟೇ ಆದರ್ಶವಾಗದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಲವು ಮಹಾ ನಾಯಕರಿಗೂ ಆದರ್ಶವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಐನ್‌ಸ್ಟೀನ್ 'ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾದಿದ್ದ ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ಇಂದು ನೆನೆಯುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ.

ಕೊನೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿ :-

1. ಓಶೋ, ಪಂಚಮಹಾಸಿದ್ಧಿಗಳು, ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾಶನ, ಪುಟ - ೭
2. ಅದೇ ಪುಟ ೯ - ೧೦

3. ಡಿ.ಎಸ್.ನಾಗಭೂಷಣ, ಇಂದಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಗಾಂಧಿ, ೨೦೧೭, ಎಂ.ಮೂನಿಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಪುಟ ೧೨-೧೪
4. ಅದೇ, ಪುಟ ೪೯-೫೦
5. ಮಾರ್ಕ್ ಲಿಂಡ್ ಲೆ, ಅನು: ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಗಾಂಧಿ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ೨೦೧೦, ಮಾನವಮಂಟಪ ಪ್ರಕಾಶನ, ಪುಟ ೬-೭
6. ಡಿ.ಎಸ್.ನಾಗಭೂಷಣ, ಇಂದಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಗಾಂಧಿ, ೨೦೧೭, ಎಂ.ಮೂನಿಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಪುಟ ೨೬-೨೭
7. ಡಾ.ಮೊಗ್ಗಿ ಗಣೇಶ, ಗಾಂಧೀಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ನಮ್ಮೂರ ತಾಯಂದಿರು, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೨೦೧೬

ಪರಮಾರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:-

1. ಮೋ.ಕ.ಗಾಂಧಿ, ಆತ್ಮಕಥೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ, ಭಾಷಾಂತರ, ಗೋರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ೨೦೦೧, ನವಜೀವನ ಪ್ರಕಾಶನ, ಅಹಮದಾಬಾದ್.
2. ಮೋ.ಕ.ಗಾಂಧಿ, ಹಿಂದ್ಸ್ವರಾಜ್ಯ ೨೦೦೯, ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
3. ಮೋ.ಕ.ಗಾಂಧಿ, ಹಿಂದೂಧರ್ಮ, ೨೦೦೮, ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
4. ಎ.ಪಿ.ಅಶ್ವಿನಿ iರ್, ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮರಣೆ ಎಂಬ ನೋಂಪಿಯ ಕತೆ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧ ೨೦೧೬
5. ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹ, ಗಾಂಧಿಯ ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಇಣುಕುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦ ೨೦೧೬
6. ಡಾ.ಮೊಗ್ಗಿ ಗಣೇಶ, ಗಾಂಧೀಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ನಮ್ಮೂರ ತಾಯಂದಿರು, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨, ೨೦೧೬.
7. ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨, ೨೦೧೬